

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гулчехра Агзамова БУХОРО АМИРЛИГИДАГИ ҲАРБИЙ ИШ ТАРИХИДАН (XVIII АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XIX АСРНИНГ ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Фируза Шомукарамова ТЕРМИЗДА ШАРҚ МАДАНИЯТИ МУЗЕЙИ ВА ТУРКОМСТАРИС ХАМКОРЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН БИРИНЧИ АРХЕОЛОГИК ЭКСПЕДИЦИЯСИ ТАРИХИДАН: ОЛИМЛАР СИМБИОЗИ.....	11
3. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR TA'LIMI MASALALARI.....	21
4. Дилафруз Ийманова ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ ДАВРИДА ИШЧИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲВОЛИ (1925-1941 йиллар).....	29
5. Гулмира Каттаева СОПОЛЛИ МАДАНИЯТИ ТАҚИНЧОҚЛАРИ ТИПОЛОГИЯСИ ТАРИХШУНОСЛИГИ.....	37
6. Шерхон Кичкилов ХОМКОН ҚИШЛОҒИ ТАРИХИДАН (Кўхитанг тоғ қишлоқлари мисолида).....	42
7. Difuza Nasretdinova TURKISTONDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI.....	49
8. Оксана Пуговкина ЎРТА ОСИЁ ИККИДАРЁ ОРАЛИҒИ ХАЛҚЛАРИНИНГ МИЛОДДАН АВВАЛГИ VI-IV АСРЛАРДАГИ ТАРИХИ "ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ"ГА ДОИР КОМПЛЕКС АСАРЛАРДА (XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ-XXI АСРНИНГ БИРИНЧИ ЎН ЙИЛЛИКЛАРИ) (ВАТАН ТАРИХШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ АСОСИДАН).....	53
9. Нодира Расулова XX АСРНИНГ 20-30-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ССР КОММУНИСТИК ПАРТИЯСИ МАКТАБЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ФАОЛИЯТИ.....	63
10. Бозоргул Уринова МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВРИЙ МАТБУОТИДА ТАРИХИЙ ШАХСЛАР ТАЛҚИНИ (СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР МИСОЛИДА).....	73
11. Ф. Саидов XIX АСР ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДАГИ АФҒОН СИЁСИЙ ҚОЧОҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	80
12. Hamidbek Yusupov XIVA MADRASALARI HAQIDAGI MA'LUMOTLAR RUS MANBALARIDA.....	84

Гулчехра Агзамова,
тарих фанлари доктори, профессор

**БУХОРО АМИРЛИГИДАГИ ҲАРБИЙ ИШ ТАРИХИДАН
(XVIII АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XIX АСРНИНГ ЎРТАЛАРИ)**

For citation: Gulchehra Agzamova. FROM THE HISTORY OF MILITARY AFFAIRS IN THE EMIRATE OF BUKHARA (SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY - MIDDLE OF THE 19TH CENTURY). Look to the past. 2022, vol. 5, issue 11, pp.4-10

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7310185>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада XVIII асрнинг иккинчи ярми - XIX асрнинг ўрталарида Бухоро амирлигидаги ҳарбий иш тарихининг баъзи жиҳатлари таҳлил этилган. Хусусан, бу даврда кечган мураккаб, номутаносиб ва зиддиятли жараёнлар тизимида ҳарбий кучлар ва қўшин муҳим ўрин тутганлиги, Бухоро амирлари ўз ички ва ташқи сиёсатини айнан мана шу ҳарбий кучларга таяниб амалга оширганлиги илмий асосда ёритиб берилган. Бу ўринда қайд қилиш лозимки, XVIII асрнинг иккинчи ярми ва айниқса XIX аср ўрталарида Ўрта Осиё хонликларидаги қўшин, унинг тузилиши ва таркиби, ҳарбий тайёргарлиги жиҳатидан ўша давр илғор мамлакатлари ҳарбий кучларидан анча орқада қолган эди. Ўрта Осиё ҳукмдорлари XIX асрнинг дастлабки йилларидан бошлабоқ ўз ҳарбий кучларини такомиллаштириш, қўшинни қайта қуриш борасида бир қатор тадбирларни амалга оширдилар. Аммо бу тадбирлар кечиккан тадбирлар бўлиб, шимолдан келган куч - Россия босқинига қарши Ўрта Осиё хонликларининг ҳарбий кучлари қарши тура олмадилар ва тез орада таслим бўлишга мажбур бўлганлиги манбалар асосида кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, Россия империяси, хонлиқлар, Бухоро амирлиги, ҳарбий тайёргарлик, ҳарбий иш, қўшин, ўрта аср.

Гулчехра Агзамова,
доктор исторических наук, профессор

**ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ДЕЛА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА - СЕРЕДИНА XIX ВЕКА)**

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются некоторые аспекты истории военного дела в Бухарском эмирате во второй половине 18 века - середине 19 века. В частности, на научной основе объясняется, что военная сила и армия играли важную роль в системе сложных, неуравновешенных и противоречивых процессов в этот период, и что эмиры Бухары осуществляли свою внутреннюю и внешнюю политику, опираясь на них. военные силы. Здесь

следует отметить, что во второй половине XVIII века и особенно в середине XIX века армия среднеазиатских ханств по своей структуре, составу и военной подготовке значительно отставала от военной сил передовых стран того времени. С начала 19 века правители Средней Азии осуществили ряд мероприятий по совершенствованию своих вооруженных сил и восстановлению армии. Но эти события были запоздалыми событиями, и военные силы среднеазиатских ханств не смогли противостоять вторжению силы с севера - Руси, и вскоре вынуждены были, как сообщают источники, сдаться.

Ключевые слова: Средняя Азия, Российская империя, ханства, Бухарский эмират, военная подготовка, военный труд, армия, средневековье.

Gulchehra Agzamova,
doctor of historical sciences, professor

FROM THE HISTORY OF MILITARY AFFAIRS IN THE EMIRATE OF BUKHARA (SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY - MIDDLE OF THE 19TH CENTURY)

ABSTRACT

This article analyzes some aspects of the history of military affairs in the Bukhara Emirate in the second half of the 18th century - the middle of the 19th century. In particular, it is explained on a scientific basis that the military force and the army played an important role in the system of complex, unbalanced and contradictory processes during this period, and that the emirs of Bukhara carried out their domestic and foreign policy, relying on them. military forces. It should be noted here that in the second half of the 18th century and especially in the middle of the 19th century, the army of the Central Asian khanates in its structure, composition and military training lagged far behind the military forces of the advanced countries of that time. From the beginning of the 19th century, the rulers of Central Asia carried out a number of measures to improve their armed forces and restore the army. But these events were belated events, and the military forces of the Central Asian khanates could not resist the invasion of forces from the north - Russia, and were soon forced, according to sources, to surrender.

Index Terms: Central Asia, Russian Empire, khanates, Emirate of Bukhara, military training, military labor, army, Middle Ages.

1. Долзарблиги:

XVIII асрнинг иккинчи ярми - XIX асрнинг ўрталарида Бухоро амирлигидаги ҳарбий иш тарихининг ўрганилиши Ўрта Осиё хонликларидаги қўшин, унинг тузилиши ва таркиби, ҳарбий тайёргарлиги жиҳатидан ўша давр илғор мамлакатлари ҳарбий кучларидан анча орқада бўлганлигини, Бухоро амирлари ўз ички ва ташқи сиёсатини айнан шундай ҳарбий кучларга таяниб амалга оширганлигини кўрсатади. Ўрта Осиё ҳукмдорлари XIX асрнинг дастлабки йилларидан бошлаб ўз ҳарбий кучларини такомиллаштириш, қўшинни қайта қуриш борасида бир қатор тадбирларни амалга оширишган бўлса-да, бу тадбирлар кечиккан тадбирлар бўлиб, шимолдан келган куч - Россия босқинига қарши Ўрта Осиё хонликларининг ҳарбий кучлари қарши тура олмадилар ва тез орада таслим бўлишга мажбур бўлдилар. Айнан, мавзунинг ўрганилиши Россия империясининг мустамлакачилик сиёсатини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади ва янги маълумотлар билан бойитади.

2. Методлар:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, XVIII асрнинг иккинчи ярми - XIX асрнинг ўрталарида Бухоро амирлигидаги ҳарбий иш тарихи ўрганилган.

3. Тадқиқот натижалари:

XVIII аср иккинчи ярми - XIX аср биринчи ярмида Туркистонда кечган сиёсий воқеалар мураккаб, номутаносиб ва зиддиятли жараёнлар тизимидан иборат бўлиб, улар ривожда ҳарбий иш ва қўшин муҳим ўрин тутган. Бу даврда Ўрта Осиё хонликларида ҳарбий иш ва

қўшин қай ҳолатда эди ва унинг аҳволи қандай эди, деган саволнинг туғилиши табиийдир. Манбалар маълумотларининг кўрсатишича, XVIII аср иккинчи ярмида хонликлардаги қўшин ички ва ташқи ҳавфни бартараф этишга қодир эмас эди. Бу ҳолатдан тўғри хулоса чиқарган айрим ҳукмдорлар қўшинни яхшилаш ва такомиллаштириш борасида кўп саъй-ҳаракатларни амалга оширдилар. Улар жумласига Бухоро ҳукмдори Амир Хайдарни (1800-1826) киритиш мумкин. У мамлакат ҳарбий кучларини икки қисмга - мунтазам қўшин - «навқария» ва номунтазам қўшин – «қора черик»ка бўлди. XIX асрда «лашқар», «черик», «қўшин» деб номланган Бухоро амирининг ҳарбий кучларининг номунтазам қисми – «қора-черик» турли уруғлар, хунарманд, савдогар, дехқон ва чорвадорлар вакилларида иборат эди. Бундай қўшин олий ҳукмдорнинг амрига биноан ҳарбий ҳаракатлар олдидан чакирилган. Одатда, амир жарчилари бошланган ҳарбий юришлар ҳақидаги хабарларни бозорларда эълон қилганлар. Айнан шу ерда, шаҳар ҳаётининг маркази бўлмиш бозорларда, қора черик рўйхати осиб қўйилган. Ҳарбий ҳаракатлар давомида, шунингдек, амирликдаги ҳарбий қалъаларни химоялашда қора черикдан унумли фойдаланганлар. Хусусан, мамлакат чегарасидаги қалъаларни қўриқлашга сафарбар этилган қора-черик аъзолари маълум бир вақт давомида бу ерда ушлаб турилган. Мамлакатда тинчлик ҳукмронлик сурган даврларда эса қорачериклар уйларида жўнатиб юборилган. Улар уйларида қайта, ўзларининг асосий машғулотири-деҳқончилик, чорвачилик, хунармандчилик ва савдо билан шуғулланиш имконига эга бўлганлар.

Амирликда мунтазам қўшиннинг асосини ташкил этган навқарларга бир қанча имтиёзлар берилган эди. Бухоро амирлигида мансабига мувофиқ равишда навқарларга озик-овқат ва отлари учун ем-хашак, пул ва кийим-бош ажратилган. Улар турли солиқ ва мажбуриятлардан озод этилган эди.

XIX асрнинг 30-йилларига оид маълумотларга кўра, амирликда 19 минг аскар бўлган. Турли вилоятлар амир қўшинига етказиб берадиган аскар сони қуйидагича эди: Бухоро вилояти 12 минг, Самарқанд - 2500, Қарши – 2,500, Маймана - 1000, Қорақўл - 1000 аскар етказиб берган. Бухоро аскарларига бу даврда бир йилда рус рубли билан ҳисоблаганда 150 рубль ажратилиб, у қисман буғдой, жўхори, пичан билан тўланган[1].

Шоҳидларнинг хабар беришларича, XIX асрнинг 20-йилларида Бухоро номунтазам қўшини аскарларига йилига 6 тилла пул ажратилган, уларга 1 тилла пичан сотиб олиш учун, шунингдек, 5 ботмон жўхори ва шунча буғдой берилган[2]. Ана шу маблағ ҳисобидан у яшаши, ҳарбий юришларда иштирок этиши лозим эди. Ҳарбий юришларнинг бошланиши эълон қилиниши билан бу аскарлар ўзлари учун ижарага от олар эдилар. Бундай қўшинда ҳарбий интизомга ҳар доим ҳам риоя қилинавермас эди. Манбаларда озик-овқати тугаган ва оти ўлган аскарларнинг қўшинни тарк этиб кетиши ҳоллари кўп учраши ҳам қайд этиб ўтилади. Муаллифлардан бири Бухородаги қўшиннинг аҳволи ҳақида ёзар экан, «Оламон жуда кам ҳоллардагина ўз отига эгадир... Ҳарбий юришнинг бошланиши ҳақидаги буйруқни олганларидан кейин улар ҳарбий компания даври учун отни ижарага оладилар», - деб ёзар экан, бундай юришларда қатнашган аскарлар озик-овқат захирасининг тугаб қолиши оқибатида тезда тарқаб кетишини кўрсатиб ўтади[3]. Узоқ давом этган юришлар вақтида эса озик-овқати тугаган, “ўзи ҳам, оти ҳам ҳолдан тойиган” аскарлар эгар-жабдуғи, кийим-боши, курол-аслаҳасини нон ва оти учун емга алмаштирган ҳоллар ҳам Бухоро қўшинида содир бўлиб турганлигини ҳам қайд этиб ўтмоқ даркор.

Амир Хайдарнинг ҳарбий кучларни ривожлантириш борасидаги ҳаракатларини Бухоро амири Насрулла (1827-1860) давом эттирди. Бу ҳукмдорнинг саъйи-ҳаракатлари билан пиёда аскарлардан иборат сарбозлар ва тўпчиларнинг мунтазам қўшини тузилди. Ёзма манбалар ва шоҳидларнинг гувоҳликликларига кўра, бу тадбир 1837 йилда амалга оширилган эди. Дастлаб қўшиннинг асосини, XIX аср ўрталаридаги маълумотларга биноан фикр юритадиган бўлсак, Бухоро амирлигидаги асирлар ташкил этган эди. Шоҳидларнинг ёзишича, 1837 йилдаёқ, 1000 дан ортиқ асирлардан 800 киши мунтазам пиёда аскарлик - сарбозликка, 250 дан ортиқ киши эса артиллерия қўшинлари - тўпчилар сафига қабул қилинган эди. Шу билан бирга, XIX аср ўрталарига оид тарихий маълумотлардан аён бўлишича, 700 кишидан иборат «сарбозлар

батальони» етти «рота» - «даста»га бўлинган эди. Ўз навбатида ҳар бир рота «иккита ярим рота» - «ним даста»га, тўрт «взвод» - «расад» ва «саккизта ярим взвод» - «бара»га бўлинган эди. Юз кишидан иборат ҳарбий бўлимани - юзбоши бошқарган. Ушбу бошқарувда юзбошига унинг ёрдамчиси - қоровулбеги ёрдам берган. «Расад»ларни панжабоши бошқарган. Ҳарбий қисмни бошқаришда бу мансаб эгасига унинг муовини - паншажабоши-хурд ёрдам берган. Сарбозларнинг ўн кишидан иборат қисмига «дахбоши» бошчилик қилган[4].

Янги ташкил этилган бу мунтазам қўшин махсус кийим билан ҳам таъминланган эди. Хусусан, сарбозлар ва тўпчиларнинг кийим-боши қизил, қора ва сариқ рангли мовутдан тикилган устки кийим - камзул, оқ каленкор шим ва қоракўлдан тикилган қалпоқдан иборат бўлган. Кейинчалик қўшин орасида анча пишиқ ва чидамли эчки терисидан тикилган шимларни кийиш кенг урф бўлган. Одатда амир хазинасидан ҳар уч йилда мунтазам қўшин кийим-бош билан таъминлаб турилган. Жумладан, оддий аскарлар ҳам, қўшин раҳбарияти ҳам хазинадан янги камзуллар, шим ва қалпоқ билан таъминланганлар. Ҳар бир ҳарбий юриш олдидан аскарларга бир жуфт этик берилган. Ўз муддатини ўтаган кийим-бошлар қайтариб олинмас эди. Янги ташкил этилган қўшинни қурол-яроғ билан таъминлаш бир йилдан ортиқ вақтни талаб қилган. Бу қуролларни бухоролик қуролсоз усталар ясаганлар. Бунда уларга хорижий усталар раҳбарлик қилиб турганлар[5].

Бухоро амири Насрулла ўзи тузган мунтазам қўшинни бир жойда сақлашга ҳаракат қилган. Бухоро шаҳри деворининг ташқарисида - Ўғлон ва Талипоч дарвозаларининг ўртасидаги ерда ҳар бир сарбоз ва тўпчининг оиласи учун уй қуриб берилган эди. Шу тариқа, Бухоро атрофида «Сарбоз-хона» номи остида машҳур бўлган, 800 уйдан иборат бўлган ҳарбийларнинг мунтазам яшаш манзиллари шаклланган[6].

Қўшиннинг хизмат муддати чекланмаган эди. Аскарлар мамлакатда тинчлик ҳукм сурган пайтларда ўз оилаларида яшаб, хунармандчилик ва савдо билан шуғулланганлар, ерга ишлов берганлар. Бундан сарбозлар ва тўпчилар ҳам мустасно эмас эди. XIX аср ўрталарига оид маълумотларга кўра, улар ўзлари учун ажратилган ер - Сарбозхонада қурилган уйларида яшаб, турли хунарлар ва савдо-сотик билан машғул бўлганлар.

Ҳокимият тепасида турган ҳукмдорлар ўз қўшинининг ҳарбий ва шахсий эҳтиёжларини турли йўллар билан қондиришга ҳаркат қилганлар. Бунда қўшиннинг эҳтиёжларини моддий неъматлар - дон-дун, гўшт, ёғ ва бошқалар билан таъмин этиш усули кенг қўлланилган. Бухоро амири Насрулла ҳам дастлаб ўзи тузган мунтазам қўшиннинг эҳтиёжларини кундалик турмуш учун керакли нарсаларни бериш билан қоплашга ҳаракат қилган. 1856 йилдан бошлаб эса мунтазам қўшиннинг асосий кучлари бўлган сарбозлар ва тўпчилар ҳар уч ойда маош оладиган бўлганлар. Жумладан, оддий аскарлар бир тилла, дахбошилар эса бир ярим тилла миқдорида маош олганлар.

Бухоро амирлигида қўшин раҳбариятининг таъминоти турли вилоятлар ва туманлардан келадиган даромад ҳисобидан амалга оширилган. 1856 йилга оид қуйидаги тарихий маълумот буни ёрқин тасаввур этишга ёрдам беради. Унда «мунтазам қўшинни сақлаш учун икки туман - Зандана ва Кишти ерларидан келадиган даромад» ажратилган эди..», - деб қайд этилади[7].

Бухоро қўшинининг раҳбарияти қуйидаги миқдорда ойлик маош билан таъминланган. Юз-боши - 6 тилла, қоровулбеги - 4,5 тилла, панжабоши 85 танга, панжабоши-хурд эса 50 танга миқдорида маош олганлар. Қўшиннинг бош кўмондони бўлган «Шоҳрух-хон» исмли шахснинг бир йиллик даромади 2000 тиллани ташкил этган. Бундан ташқари бу шахс, XIX аср ўрталарига оид маълумотларга кўра, Бўстон тумани ерларидан келадиган даромаддан 700 тилла ва Бухородан 8 чақирим нарида жойлашган қишлоқдаги ойига 34 тиллага ижарага бериладиган 20 тегирмондан келадиган фойдадан ҳам катта даромад олган[8].

Ҳарбий юришлар даврида қўшин аскарларига маълум миқдорда пул берилган. Жумладан, ҳарбий ҳаракатлар авж олган даврда мансаби ва унвонидан қатъий назар қўшиндаги ҳар бир шахсга кунига амир хазинасидан бир тилла ажратилган. Бундан ташқари оддий сарбозлар ва тўпчилар 3 кун учун 1 танга, дахбоши 2 кун учун 1 танга, қоровулбеги бир кун учун 2 танга, юзбоши эса кунига 4 танга пул олган[9].

Ҳарбийларни турли солиқ ва мажбуриятлардан озод этишга ҳаракат қилинган. Хусусан, ҳарбийлар ерларида етиштирилган ҳосилнинг бир қисмини хирож сифатида тўлашлари лозим бўлгани холда, улар бундан солиқни тўлашдан озод этилган эдилар. Одатда, мансабдор ҳарбийлар бундай имтиёзлардан кўпроқ фойдаланар эдилар.

Бухоро амирлигида Хива ва Қўқон хонликларидаги каби бир қатор қуроллар мавжуд бўлиб, уларни шартли равишда совуқ қурол-яроғлар ва ўточар қурол-аслаҳаларга ажратиш мумкин. Биринчи турдаги қуролларга - ханжар, камон, пичоқ, қилич ва бошқаларни киритиш мумкин. Даврлар ўтиши билан бундай қуроллар ўз аҳамиятини йўқота борган. Жангларда ўточар қуролларнинг салмоғи ошиб боргани сари ханжар, камон, қилич, найза ва бошқалар муомаладан чиқа бошлаган. XIX асрнинг 20-йилларида Бухорода бўлган Е.К. Мейендорф аскарларнинг «пилта милтиқ, узун найза ва қийшиқ қилич» билан қуролланганликлари, уларнинг айримлари «калта совут, темир дубулға кийганлари ва ҳўкиз терисидан ясалган қалқон»га эга бўлганликларини кўрсатиб ўтади[10]. Шу асрнинг 30-йилларда. амирликда бўлган П.И.Демезон эса, Бухоро аскарлари ҳақида ёзар экан, уларнинг «айримлари совут кийишади ва жуда оз ҳоллардагина темир дубулға киядилар ва кичкина қалқонга эгалар. Бухоро аскарлари камондан ўқ отиш маҳоратини мутлоқ йўқотганлар», -деб қайд этади[11].

Амирик қўшини эга бўлган ўточар қуроллар сирасига пилта-милтиқлар, тўфанг ва тўпларни киритиш мумкин. XIX асрда Бухорода бўлган шохидлар, хонликда пилта милтиғи бор аскарларни «тўфангчи ва ботирлар» деб аталгани ҳақидаги маълумоти диққатга сазовордир. Бу ўринда шуни айтиш лозимки, тўфанг Ўрта Осиёда ўточар қурол сифатида XVI аср бошларидан маълум эди.

XIX аср ўрталарига келиб қўшиннинг қурол-яроғи орасида ўточар қуролларнинг салмоғи ошди. Бухоро амири Насрулланинг мунтазам қўшинини ташкил этган сарбоз ва тўпчилар бундай қурол турлари билан кўплаб таъминланган эдилар. Сарбозлар найзали милтиқлар билан, тўпчилар эса пистолетлар, қилич билан қуролланган эдилар. Ўнбошиларнинг қуроллари ҳам шундай эди. Юзбошилар эса икки стволли милтиқ, пистолет ва қора, кумуш билан ишлов берилган «бухоро қиличлари» каби қуролларга эга эди[12].

XV асрдан бери маълум ва машҳур бўлган тўплар қўшиннинг артиллерия қисмини ташкил этган. Бухоро амирлигидаги тўплар сони, XIX асрнинг 20-йилларига оид маълумотларга кўра, ўнта атрофида бўлиб, уларнинг факат 4 тасигина лафетга эга эди. «Лафетлар уч ғилдиракка ўрнатилган бўлсада улар жуда катта куч билан ҳаракатга келтирилади», - деб ёзади муаллифлардан бири[13]. Бухорода бўлган И.В. Виткевич эса, XIX асрнинг 30-йилларида амирнинг ихтиёрида 18 та тўп борлиги, уларни бир жойдан иккинчи жойга араваларга кўчиришлари, тўплар араваларга боғлаб қўйилгани ва аравадан туриб тўпдан ўт очишларини қайд этиб ўтади[14].

XIX аср ўрталарида келиб эса, Бухоро қўшинида туркманлар орқали амир қўлига тушган форс тўпларини ҳам, Хитойда «христиан миссионерлари» томонидан қуйилган тўпларни ҳам, шунингдек, «хитойчи» номи остида машҳур бўлган кичикна фальконетларни[15] ҳам учратиш мумкин эди. Бу даврга оид маълумотларга кўра, Бухоро амири ихтиёрида умумий ҳисобда турли калибрлик 50 та тўп бўлиб, улар керакли анжомлар билан таъминланган ва ҳарбий юришга тахт холда сақланган. Тўпларнинг 32 таси Бухоронинг ўзида, 2 таси Жиззахда, 1 таси Керкида, 10 таси Ўратепада, 1 таси Чоржуйда ва 4 таси Зоминда сақланган. Пойтахт шаҳардан ташқари ҳамма ерларда тўпларга қараш учун маҳаллий аҳоли орасидан хизматчилар олинарди[16].

Тўпларга қаровчи тўпчилар айрим ҳолларда асирга тушган шахслардан саралаб олинган. Жумладан, тўпларга рус ва форс асирлари қараб турганлар.

Қўшинда кичик калибрни тўп - фальконетлар ҳам бўлган. И.В.Виткевич «хоннинг ихтиёрида бир неча фальконетлар бўлиб, улар туялар эгарига маҳкамлаб боғланган. Бу фальконетлар жуда юпқа қилиб қуйилган, улар Эрондан олиб келинган бўлса керак», -деб қайд этган эди[17].

Бухорода турли қурол-яроғлар ишлаб чиқарувчи устахоналар ҳам мавжуд эди. Улар жумласига ўточар қуроллар - милтиқлар ва тўплар ишлаб чиқарувчи устахоналарни киритиш

мумкин. Уларда мамлакатда мавжуд турли хунармандлар - темирчилар, дегрезлар, дурадгорлар ва бошқаларнинг хизматидан кенг фойдаланилган. Масалан, Самарқанд йирик дегрезлик маркази сифатида машхур бўлиб, тўпчиларнинг тўпга бўлган эҳтиёжини қондиришга қаратилган ишлаб чиқариш жараёнига айнан мана шу ҳудуд хунармандлари кенг жалб этилган. Бундай турдаги устахоналар асосан давлат тасарруфида бўлиб, қуроляроғларни ишлаб чиқариш учун зарур бўлган хом-ашёлар давлат томонидан етказиб беришга ҳаракат қилинган.

Қўшиннинг турли қурол-аслаҳаларга бўлган эҳтиёжини қондиришга хизмат қилувчи хунар турлари мавжуд эди. Улардан бири порох ишлаб чиқариш эди. Порохни маҳаллий халқ томонидан «дору» деб аталгани учун, бу хунар тури билан боғлиқ хунармандлар «дорукаш» деб аталган. Улар ҳам милтиқсозлар каби давлат томонидан маълум турдаги моддий неъматлар, шу жумладан, буғдой билан таъминланганлар.

Бухоро амирлигида Қўқон ва Хива хонликларидаги каби порох ишлаб чиқаришда зарур бўлган олтингугурт ва селитрага мамлакатнинг жуда кўп ҳудудлари бой эди. Амирликда порох ишлаб чиқаришга ихтисослашган махсус хусусий устахоналар мавжуд бўлиб, улардан бир Қаршида жойлашган эди.

Қўшиннинг қурол-яроғлар захираси турли ҳарбий юришлар даврида қўлга туширилган ҳарб иши учун зарур қурол-аслаҳалар билан ҳам тўлдириб борилган. Буни муаррих Мулла Олим Маҳдум Ҳожининг «Тарихи Туркистон» асарида (XIX аср) келтирилган ушбу маълумот орқали кузатиш мумкин. Унинг ёзишича, 1842 йилда Қўқонни қамал қилган Бухоро амири Насрулла «Ҳукуматга тааллуқ асбоб-аслаҳа, чунончи, тўпу тўфанг ва асбоби жанг, хазина, дафиналарнинг ҳаммасини йиғиб», амирлик пойтахтига жўнатган эди[18].

Ҳарбий ҳаракатлар давомида қўшиннинг юриши учун зарур нарсалар - арава, чодир ва бошқа нарсалар ҳам хон хазинаси томонидан қопланган. Хусусан, сарбоз ва тўпчиларнинг ҳар бир ўнлиги учун биттадан чодир ажратилар эди. Ҳарбий ҳаракатлар давомида чодирлар ва бошқа юкларни ташиш учун амир томонидан аравалар ҳам ажратилиб, уларда айрим ҳолларда вақтдан ютиш мақсадида сарбозларнинг ўзи ҳам ташилган. Бундай араваларда тўплардан отиладиган ўқлар, милтиқлар ҳам олиб борилган. Сарбозлар учун снаряд ва патронлар туяларда ташилган. Артиллерия қурол-яроғлари қўшиннинг ўртаси - қўрхонада сақланган.

Ҳарбий ҳаракатлар давомида мунтазам қўшиннинг турли қисмлари зиммасига бир қанча вазифалар юклатилган эди. Жумладан, сарбозларнинг вазифаси, - деб кўрсатади шоҳидлардан бири, - артиллерияни ҳимоя қилишдан иборат бўлсада, улар ҳам ҳужумкорлик қобилиятини йўқотмаган эдилар. Артиллерияни ҳимоя қилиш мобайнида сарбозлар одатда унча катта куч бой бермаганлар, ҳужумлар пайтида эса улар ўз таркибининг деярли ярмисини йўқотар эдилар.. Қўқонни ишғол қилиш (1842) жараёнида бухоролик сарбозларнинг деярли ярмиси йўқотилган эди[19].

Ҳарбий ҳаракатларни муваффақиятли олиб боришда тажовуз қилган томон ҳам, ўзини ҳимоя қилган томон ҳам турли кураш усуллардан фойдаланган. Улар жумласига муҳолиф кучлардан ҳимояланиш мақсадида аҳоли яшайдиган пунктлар атрофига хандақлар қазилган ва уларни сув билан тўлдиришни киритиш мумкин. Бу кўпгина тарихий маълумотларда ўз тасдиғини топади. Жумладан, амир Насрулланинг Шаҳрисабзга юриши давомида (1845) Шаҳрисабз беки Хожа Қули - ўзига қарашли Шаҳрисабз, Ўрта Қўрғон, Китобларни хандақлар билан бирлаштириб, ҳосил бўлган ҳудудий бирликнинг ўртасига аҳолини жойлаштирган эди. Бухоро амирининг қўшини эса 1852 ва 1854 йилларда Шаҳрисабзга қилган юришлари мобайнида бу ҳудудга тоғ сувларини юбориш, сўнгра унинг сув таъминотини бўғиб қўйиш каби усуллар билан бу ерда ғалаба қозонишга ҳаракат қилган.

Амирликда мамлакат чегараларини қўриқлашга катта эътибор қаратилган. Чегараларда ҳам маълум миқдордаги ҳарбийлар сақланган. Бу ерларда қўшинни сақлаш учун бир қанча қалъалар бунёд этилган бўлиб, уларда жойлаштирилган қўшиннинг асосий вазифаси турли савдо қарвонларининг ҳавфсизлини таъминлаш, мамлакатни ташқи кучлар тажовузидан асрашдан иборат эди. Ташқи кучлар ҳужумига биринчи бўлиб жавоб берадиган бундай

қалғалар асосан йирик халқаро қарвон йўлларида бунёд этилар эди. Амирликда чегара қўшинлари XIX асрнинг 30-йилларида Жиззах, Бола Қўрғон, Нурота, Хўжа Жўйбор, Керки, Ёйчи, Чоржуй ва бошқа марказларда жойлашган қалғаларда сақланар эди[20]. Турли катталиқдаги ва мудофаа қобилияти жиҳатидан ҳам турлича бўлган бу қалғаларда ҳар хил ўточар ва совуқ қурол билан қуролланган қўшин жойлаштирилган. Уларда тўплар ҳам сақланган.

4. Хулоса:

Шундай қилиб, XVIII асрнинг иккинчи ярми - XIX асрнинг ўрталарида Бухоро амирлигидаги ҳарбий иш тарихинининг баъзи жиҳатлари таҳлили шундан далолат берадики, бу даврда кечган мураккаб, номутаносиб ва зиддиятли жараёнлар тизимида ҳарбий кучлар ва қўшин муҳим ўрин тутган. Бухоро амирлари ўз ички ва ташқи сиёсатини айнан мана шу ҳарбий кучларга таяниб амалга оширганлар. Бу ўринда қайд қилиш лозимки, XVIII асрнинг иккинчи ярми ва айниқса XIX аср ўрталарида Ўрта Осиё хонлиқларидаги қўшин, унинг тузилиши ва таркиби, ҳарбий тайёргарлиги жиҳатидан ўша давр илғор мамлакатлари ҳарбий кучларидан анча орқада қолган эди. Ўрта Осиё ҳукмдорлари XIX асрнинг дастлабки йилларидан бошлабқ ўз ҳарбий кучларини такомиллаштириш, қўшинни қайта қуриш борасида бир қатор тадбирларни амалга оширдилар. Аммо бу тадбирлар кечиккан тадбирлар эди. Шимолдан келган куч - Россия босқинига қарши Ўрта Осиё хонлиқларининг ҳарбий кучлари қарши тура олмадилар ва тез орада таслим бўлишга мажбур бўлдилар.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.И. Демезона и И.В. Виткевича). – М.: Наука, 1983. – с.71-72.
2. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М.: Наука, 1975. – С. 139.
3. Записки о Бухарском ханстве... – С.70.
4. Троицкая А.Л. Военное дело в Бухаре в первой половине XIX в. (По материалам государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина) // Сборник статей по истории и филологии народов Средней Азии. Посвященная 80 - летию со дня рождения А.А.Семенова. Сталинабад, 1953. - С. 213.
5. Троицкая А.Л. Военное дело в Бухаре в первой половине XIX в. – С. 213
6. Ўша ерда.
7. Троицкая А.Л. Военное дело в Бухаре в первой половине XIX в. – С. 214.
8. Ўша ерда.
9. Троицкая А.Л. Военное дело в Бухаре в первой половине XIX в. – С. 215.
10. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару... – С. 140.
11. Записки о Бухарском ханстве... – С. 72.
12. Троицкая А.Л. Военное дело в Бухаре в первой половине XIX в. – С. 216.
13. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару... – С. 140
14. Записки о Бухарском ханстве... – С. 114.
15. Фальконет - кичик калибрли тўп.
16. Троицкая А.Л. Военное дело в Бухаре в первой половине XIX в. – С. 215.
17. Записки о Бухарском ханстве... – С. 114.
18. Мулла Маҳдум Ҳожи. Тарихи Туркистон. Қарши. 1992. 50-б.
19. Троицкая А.Л. Военное дело в Бухаре в первой половине XIX в. – С. 216.
20. Записки о Бухарском ханстве... – С.71.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000